

Королев И.Б.
Москва, ИНИП РАН
ecfor1809@mail.ru

ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА СТРУКТУРНО НЕСБАЛАНСИРОВАННОМ РЫНКЕ ТРУДА РФ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 19-010-00944.*

Конъюнктурные изменения ситуации на российском рынке труда не снимают с повестки дня вопросов, связанных со среднесрочными и долгосрочными изменениями в структуре спроса и предложения на рабочую силу, обеспечением отечественной экономики востребованными в современных условиях высококвалифицированными кадрами [1]. В этой связи актуальна оценка процесса согласования спроса на рабочую силу и ее предложения с учетом изменений в их профессиональной структуре, изучение взаимосвязей тенденций межрегионального, межотраслевого, профессионально-квалификационного и других форм движения рабочих мест и рабочей силы.

По данным обследований рабочей силы Росстата [2], к 2020 г. 80% населения РФ старше 15 лет по своим квалификационным характеристикам относится к группам квалифицированных или высококвалифицированных специалистов, причем удельный вес этих групп с течением времени постепенно увеличивается (2000 г. – 72,4 %; в 2010 г. – 74,4%). Профессионально-квалификационная структура населения, рабочей силы и лиц, не входящих в рабочую силу, заметно различается даже на уровне 9 укрупненных групп занятий (Таблица 1). Структура занятого населения по сравнению со структурой населения в целом естественным образом заметно смещена в сторону людей с более высоким уровнем квалификации. Доля квалифицированных и высококвалифицированных людей в численности занятого населения в 2020 г. составила 92,4%, неквалифицированный удельный вес приходится на неквалифицированных рабочих, по определению в составе занятого населения нет не имеющих опыта работы людей. Отмеченное смещение можно проиллюстрировать и другим образом: на долю трех групп занятий (руководители, специалисты высшего и среднего уровня квалификации) в 2020 г. в структуре занятости приходилось 45,9%, а в структуре всего населения – 37,1%. (в 2019 г. соответственно 45,0 и 36,5%). Среди безработных и лиц, не входящих в рабочую силу таких людей заметно меньше даже в 2020 г., когда рост безработицы сопровождался заметными изменениями в ее структуре (28,8% и 25% соответственно). В то же время, значительная часть безработных (21,7%) не имели опыта работы и специальности. Если учесть, что еще более 15% – это неквалифицированные

рабочие, то получается, что квалификация более трети всех безработных (для 2020 г. это около 1,5 млн. человек) очень низка. Вышесказанное в значительной степени справедливо и в отношении населения, не входящего в рабочую силу, где доля не имеющих опыта работы, специальности, профессии наиболее высока.

Безусловно, отсутствие специальности, опыта работы серьезно затрудняет поиск работы или выход на рынок труда (начало, возобновление трудовой деятельности) для этих людей, что следует учитывать при оценке наличия возможных резервов рабочей силы, при оценке эффективности возможных мер политики содействия занятости.

Таблица 1

Профессионально-квалификационная структура населения России и его отдельных групп, 2020 г., в %

Группы занятий	Население, всего	Занятые	Безработные	Лица, не входящие в рабочую силу
Руководители	4,9	5,8	3,0	3,7
Специалисты высшего уровня квалификации	20,5	26,3	15,8	12,3
Специалисты среднего уровня квалификации	11,7	13,7	10,0	9,0
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием	2,8	2,8	3,0	2,9
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности	13,6	15,2	22,7	10,8
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства	2,7	2,5	2,5	3,1
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий	12,1	13,1	15,1	10,7
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители	11,6	13,0	12,4	9,6
Неквалифицированные рабочие	9,0	7,6	15,4	10,9
Не имеют опыта работы и специальности, профессии	11,0	_*	21,7	27,0
Источник: Росстат [2].				
* данная категория людей в числе занятого населения отсутствует.				

Кризисные явления 2020 г. по-разному проявились на различных сегментах рынка труда. В частности, сокращение численности занятого населения затронуло не все группы занятий. Если сопоставить изменения численности занятого населения в целом и по отдельным группам занятий, то получится, что среди занятий, для которых фиксировался рост численности занятого населения, более 50% прироста пришлось на специалистов в сфере бизнеса и администрирования, еще почти 40% – на специалистов-техников в области науки и техники, специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, в области права, гуманитарных областей, культуры. Сокращение численности более дифференцировано по группам занятий. Но и в данном случае можно говорить о том, что оно на треть определялось падением занятости среднего специального персонала по экономической и административной деятельности, продавцов, руководителей. Численность занятых этих профессий сократилась в 2020 г. на 826 тыс. чел.

Уровень профессионально-квалификационной структурной безработицы, оцененный нами с помощью индекса структурной безработицы Джекмана-Ропера (Jackman, Roper) [3] для 9 укрупненных групп занятий составил в 2019 г. около 19%, а в 2020 г. – около 16% (Таблица 2). Таким образом, на фоне кризисных явлений и роста общего уровня безработицы усиления структурной несбалансированности, не произошло, по крайней мере, если рассматривать укрупненный профессионально-квалификационный разрез. Разумеется, часть обострившихся в период кризиса структурных несоответствий может проявиться и несколько позже, например, на этапе восстановления спроса на рабочую силу и соответствующих изменений в структуре вакантных рабочих мест.

Таблица 2

Оценка величины структурной безработицы по группам занятий, в % от общей численности безработных

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Структурная безработица, всего, в % к общей	19,0	22,3	21,3	18,9	19,3	15,8

Выявлена высокая степень концентрации структурных дисбалансов, которая сохраняется и в 2020 г. По нашим оценкам, структурная безработица в значительной (около 75%) степени объясняется рассогласованиями в трех из девяти рассматриваемых сегментах: специалисты высшего уровня квалификации и работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности; неквалифицированные рабочие. При

этом доля структурных дисбалансов, сконцентрированных во второй из упомянутых групп занятий, имеет тенденцию росту.

Если сравнивать полученные результаты с оценками отраслевой и региональной структурной безработицы (см., например, [4, 5]), то величина дисбалансов в профессионально-квалификационном разрезе, на первый взгляд, не столь высока. Однако специальное обследование Росстата [6], на данных которого базируются наши оценки, имеет ряд ограничений. Оно не охватывает субъекты малого предпринимательства и некоторые виды экономической деятельности (деятельность финансовая и страховая (раздел К), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (раздел О)). И если удельный вес финансовой и страховой деятельности в общей численности требуемых работников невелик (в среднем за 2017-2019 гг. около 3%), то примерно каждая пятая из существующих вакансий в этот период приходилась именно на сектор госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, 40% занятых в котором – это специалисты высшего уровня квалификации. Следовательно, профессионально-квалификационная структура вакантных рабочих мест имеет несколько другой вид. Соответственно, реальная величина структурной безработицы может быть выше озвученных значений, равно как и вклад отдельных групп занятий в общий уровень структурных дисбалансов может быть другим. В практическом плане это, в частности, означает необходимость смещения акцентов в реализуемой государственной политике занятости населения.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 « О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/63728> (дата обращения: 01.03.2021 г.).
2. Обследование рабочей силы. Росстат. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265> (дата обращения: 30.04.2021 г.).
3. Коровкин А.Г., Королев И.Б. Фактор образования при согласовании спроса на рабочую силу и ее предложения на этапе интенсификации роста экономики РФ // Восстановление экономического роста в России и Европе: проблемы, перспективы, способы финансирования. Российско-французский диалог: сборник докладов российско-французского семинара / Отв. ред. Д.Б. Кувалин. – М.: Издательство «Наука». Москва, 2019. – 239 с. с. 187-196.
4. Коровкин А.Г., Шурпиков В.А. Количественная оценка соотношения циклической, фрикционной и структурной безработицы в России // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2018. Т. 16. с. 163-176.
5. О численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам. Росстат. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13266>. (дата обращения: 14.09.2021 г.).
6. Jackman R., Roper S. Structural unemployment // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1987. Vol.49. Is.1. p. 9-36.